

A INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE CUIDADOS PALIATIVOS NA GRADE CURRICULAR EM ENFERMAGEM – UMA VISÃO DA BIOÉTICA PARA FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFISSIONAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.6551848

Rita de Cássia de Holanda Pessoa Porto

Enfermeira. Mestra em educação. Unini Porto Rico. ritahpporto@gmail.com

RESUMO

Introdução: O projeto tem o propósito de apresentar uma metodologia inovadora para formação de futuros profissionais na área dos cuidados paliativos. Concomitantemente aplicam-se os cuidados paliativos, a qual deve ser ofertado por uma equipe capacitada, e a enfermagem é quem despendem maior tempo com pacientes. Na procura de sanar minhas inquietudes internas e profissionais, busco com esta pesquisa desvelar a importância da inclusão dos cuidados paliativos na grade curricular de enfermagem. No Brasil, a elevada taxa na expectativa de vida e o envelhecimento da populacional, relacionado ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis, propiciaram o alargamento da demanda pela assistência paliativa, primordiais para a qualidade de vida do paciente e seus familiares frente as doenças que ameaçam a continuidade da vida. Objetivo: O objetivo dessa pesquisa é elaborar um programa educacional para inclusão dos cuidados paliativos na grade curricular do curso de enfermagem em instituições privadas de nível superior, com abordagem ética, bioética, teórico e prático do processo educacional. Metodologia: A presente trata-se de uma pesquisa-ação, metodologia muito utilizada em projetos de pesquisa educacional. Portanto, tem um enfoque qualitativo, uma vez que as diferentes singularidades não podem ser mensuradas com instrumentos específicos, mas apreciados e analisados em um determinado contexto, que objetiva mensurar dados através de um questionário virtual, análise verticalizada em relação ao objeto de estudo. Resultado: Segundo a OMS enfatiza a necessidade e implementação e capacitação para atuar na assistência dos Cuidados Paliativos. A seleção dos artigos foi feita de forma esclarecedora, diante da importância dos cuidados paliativos com

pacientes terminais, a fim de identificar ações, que propiciem ao paciente alívio da dor, manutenção do conforto, melhoramento de sua autoestima e a qualidade na assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem. Conclusão: A análise dos dados pesquisados destaca como preparar enfermeiros para atuar na área dos cuidados paliativos e a relevância da temática com o envelhecimento populacional e o crescimento dos pacientes portadores de doenças crônicas.

Palavras-chave: Cuidados paliativos, Assistência de enfermagem, Formação acadêmica, Capacitação.